

“YIG‘LASH” VA “KULGI” KONSEPTINI IFODALOVCHI QORAQALPOQ TILIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING KOGNITIV-PRAGMATIK TAHLILI

I.Allamberganova¹, N.Ubbieva²

²Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika fakulteti, qoraqalpoq adabiyoti kafedrası dotsenti;

¹Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17631937>

Annotatsiya. Maqolada qoraqalpoq tilshunosligidagi frazeologizmlar haqida so‘z bo‘ladi. Qoraqalpoq tilida “yig‘lash” va “kulgi” konseptini bildiruvchi frazeologizmlar tahlilga tortilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются фразеологизмы в каракалпакском языкознании. В каракалпакском языке были проанализированы фразеологизмы, выражающие понятия "плач" и "смех."

Annotation. The article discusses phraseologisms in Karakalpak linguistics. Phraseologisms expressing the concepts of "crying" and "laughter" in the Karakalpak language have been analyzed.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, kognitiv pragmatika, yig‘lash, kulgi.

Ключевые слова: фразеология, когнитивная прагматика, плач, смех.

Key words: phraseology, cognitive pragmatics, crying, laughter.

Tilshunoslikda leksik-frazeologik birliklarning semantikasiga oid tadqiqotlarda ularni ma‘noviy guruhlariga bo‘lishning, tasniflashning tamoyillari, turli usullari maxsus tarzda o‘rganilgan.

D.I.Shmelov “Leksikani semantik tahlil qilish masalalari” asarida nafaqat leksikologiyani, balki frazeologiya masalalarini ham semasiologik jihatdan tahlil qiladi [1]. Qozoq olimi A.T.Qaydar: “Frazeologizmlarning aksariyat ko‘pchiligi ma‘lum bir davrdagi kundalik turmushning natijasi sifatida shakllangan tildagi ko‘rinish. Bunday frazeologizmlarning shakllanishi hayvonlarga, o‘simliklarga, tabiat hodisalariga bog‘liq bo‘lsa-da, hozirgi kunda ularning barchasi inson turmushiga, uning fe‘l-atvoriga, ichki-tashqi ko‘rinishiga aloqador,” - deb ko‘rsatadi [2]. Rus olimi I.P.Petrova ingliz tilidagi somatik fe‘l frazeologizmlarni leksik-semantik jihatdan to‘qqiz guruhga bo‘lib o‘rgangan: harakat, jismoniy harakat, transfer, hissiy qabul qilish, konsessiya, so‘zlash, fikrlash faoliyati, qaror qabul qilish va baholash [3]. Qozoq tilida frazeologizmlarning semantikasi A.K.Mirzashova va M.Jambilqizining ishlarida o‘rganilgan [4]. Qoraqalpoq tilida frazeologizmlarning semantikasi S.T.Navrizbayeva, G.Aynazarova, A.Pirniyazova va J.Tanirbergenovlarning ishlarida o‘rganilgan [5].

Biz maqolada O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston xalq yozuvchilari T.Qayipbergenov, Sh.Seytov va M.Nizanov asarlaridagi “yig‘lash” va “kulgi” konseptini ifodalovchi leksik-frazeologik birliklarning kognitiv-pragmatik tahlili haqida so‘z yuritimiz.

Yozuvchi T.Qayipbergenov “Qoraqalpoqnoma” roman-essesida qoraqalpoq xalqining o‘tmishi, buguni, kelajagi haqida chuqur o‘ylaydi. M.Nizanovning “Tanlangan asarlar X jild” asarida o‘zining yangi yozgan qissasi, ilgari e‘lon qilingan va e‘lon qilinmagan publitsistik

maqolalari, olim va jurnalistlar bilan o‘tkazgan suhbatlari kiritilgan. Sh.Seytovning “Qochqin” qissasida Vatan urushi davridagi og‘ir qayg‘uni yenguvchi xalqning turmushi so‘z qilinadi. Bu asarlarning tili sodda, ta’sirli, obrazli bo‘lib, unda frazeologizmlarning badiiy vazifalari ma’lum o‘rin egallaydi. Ular orasida insonning ruhiy his-tuyg‘ulari va emotsiyalarini ifodalovchi frazeologizmlar asar tilida uning badiiyligini, obrazlilikini ta’minlashda muhim xizmat bajaradi.

Frazeologizmlar o‘zining obrazlilik, chuqur ma’nohiligi bilan har bir millat tilining faxri, boy xazinasini hisoblanadi. Yozuvchining tanloviga ko‘ra frazeologizmlar uning shaxsiy uslub yaratishdagi so‘z qo‘llashining bir usuli bo‘lib keladi. Frazeologizmlar badiiy asar tilini jonlantiradi.

“Inson o‘zining u yoki bu psixik, emotsional holatlarini yuzaga chiqarish jarayonida qandaydir bir hodisadan quvonadi, g‘azablanadi, tashvishlanadi, azoblanadi, afsuslanadi, hovliqadi, xavotirlanadi yoki qo‘rqishga tushadi, nafratlanadi, qarg‘aydi, so‘kinadi, hurmatsizlik qiladi, uyaladi, g‘azablanadi, e’tiborsizlik qiladi va h.k. Shu holatlarni ko‘rsatish maqsadida tilda har xil frazeologizmlar paydo bo‘lgan” [6]. “Yozuvchi o‘z asarida qahramonlarining psixologik holatlarini, o‘yini, ruhiy dunyosini aniq va nozik tasvirlash uchun frazeologizmlarni iloji boricha mosini tanlab olib ishlatishga harakat qiladi” [7]. Frazeologizmlarning bu ma’no turlari insonning ish-harakatga bo‘lgan har xil ijobiy va salbiy hissiy munosabatlarini ifodalashda keng qo‘llaniladi.

Yozuvchilarning asarlarida frazeologizmlarning bu ma’no turlari, asosan, qahramonlarning ruhiy holati, tashqi hodisalardan ta’sirlanishi natijasida paydo bo‘lgan ichki his-tuyg‘ularini ifodalab keladi. Ular ma’no jihatdan g‘azablanish, qahrilanish, yoqtirmaslik, nafratlanish, qo‘rqish, xavotirlanish, qiynalish, qayg‘urish, kuyinish, xafa bo‘lish, ranjish, xafa bo‘lish, afsuslanish, pushaymon bo‘lish, uyalish, tortinish, hayron bo‘lish, bezovtalanish, dovdirash kabi salbiy his-tuyg‘ularni badiiy qilib ko‘rsatishda qo‘llanilgan.

1. “Yig‘lash” konseptini ifodalovchi frazeologik birliklarning kognitiv-pragmatik tahlili.

Qiynalishni, qayg‘urishni, kuyishni bildiradigan frazeologizmlar. Asarlarda bunday ma’nodagi fe‘l frazeologizmlar insonning tashqi va ichki hodisalardan ta’sirlanishi natijasidagi ruhiy azob chekishi, qiynalishi, o‘zining yoki boshqalarning xatti-harakatlaridan norozi bo‘lishi bilan bog‘liq psixik holatlarni ifodalashda qo‘llanilgan. Masalan: Sababi kattalardan ko‘p narsalarni o‘rganishga qancha urinsam ham, hech eplay olmay *ichim o‘rtanar edi* (T.Qayipberganov). Muhabbat - juda achchiq narsa, birdan og‘iz bossang, *ko‘zlarindan yosh chiqaradi* (T.Qayipbarganov). Qizlarining bolalarini erkalab o‘payotgan ota-onasiga ko‘zi tushganda *ko‘z yoshini yummay-yummay to‘kar*, o‘zini gunohkor sezib, iloji bo‘lsa hech kimning nazariga tushmaslikka tirishar edi (M.Nizanov). Bechora jo‘ram tushimga kirib yuribdi, yo, ruhi gado bo‘lib yuribdimi?... deya berganda Nesibeli g‘amgin bo‘ldi, onasi bo‘lsa *bo‘zlab yubordi* (Sh.Seytov).

Afsuslanishni, pushaymon bo‘lishni bildiradigan frazeologizmlar. Bunday ma’nodagi frazeologizmlar odamning tashqi va ichki ta’sirlanishi natijasida pushaymon bo‘lishi bilan bog‘liq psixik his-tuyg‘ularini ifodalashda qo‘llanilgan. Masalan: Yordam so‘rab kelgan qalpoqli odam unga rozi kayfiyatda turib, unsiz chiqib ketadi, biroq u ketgan so‘ng ola do‘ppisining *ko‘zlariga yosh quyilib*, qayg‘uradi (T.Qayipbarganov). Uning shirin ko‘zlarining haroratiga chidamagan qariya podshoning *ko‘zlariga yosh quyilib* haqiqatni tan olishga majbur bo‘ladi (T.Qayipbarganov). Har kuni “Тихий час” men bilan haqiqiy uyqu soati edi, bugun u negadir *ichaklarimga ko‘z solgan* azob soatiga aylandi (T.Qayipberganov). Uni bosmachilar olib qochib kelayotgandagi tinchlikda boshiga boshini suyab, *yuzlarini porlagan yoshlari* yuvgan Tozagul:

“Qo‘sh qumrillardan bir uyada o‘samiz deb edik, Nesibeli-ey, nasibamizga ne bo‘ldi bizning?!...” (Sh.Seytov).

Bunday frazeologizmlarning barchasi ham badiiy asarning ekspressiv uyg‘unligini kuchaytiradi, emotsional bo‘yog‘ini oshiradi, kuchli hissiy ta‘sirini paydo etadi. Ularning har birini qo‘llashda yozuvchining shaxsiy so‘z qo‘llash mahorati ko‘rinadi. So‘z ustasi har bir frazeologizmi puxtalik bilan qo‘llash orqali asar tilining ta‘sirchan va badiiy bo‘lishiga erishadi.

2. “Kulgi” konseptini ifodalovchi frazeologik birliklarning kognitiv-pragmatik tahlili.

Quvonishni, shodlanishni bildiruvchi frazeologizmlar. Insonning ichki tuyg‘ularidan biri - quvonch. Bu sezgi har xil ichki yoki tashqi hodisalardan ta‘sir lanish natijasida paydo bo‘ladi. Masalan: Bilasizmi, ba‘zi artistlar tomoshabinlarini kuldirganiga *mast bo‘ladi* (T.Qayipberganov). Aybdor ichki quvonchini zo‘rg‘a bosib, *ikki labi ochilishi* bilan qoziga burildi (T.Qayipberganov). Maspambet degan odamning yig‘ilishda *mast bo‘lib o‘tirgani*, bir nashavand cholning mushukni o‘tga bosdim deb to‘nini kuydirib olgani.... Xullas, har she‘rini o‘qigan sayin *ichagimiz uzilguncha kuldik* (M.Nizanov). Avvalgisiga solib hech qaysisiga “qo‘zim, chirog‘im” demadi. Ichdan *og‘zi qulog‘ida* Oysuluv chiqdi (M.Nizanov). Daryoning narigi tomonidan qizga qarab suzib borayotgan yakka qayiqni ko‘rganda ko‘ngli tinch topib, *jilmayib qo‘ydi* (Sh.Seytov).

Ko‘ngli to‘lishni, rohatlanishni bildiruvchi frazeologizmlar. Insonning turli hodisalardan ta‘sir lanishi natijasidagi rohatlanish, lazzatlanish, huzurlanish kabi ijobiy his-tuyg‘ularni ifodalaydi. Masalan: Sochi qora Bekjon ko‘pchilikning kulgisiga hech narsa demasdan, o‘zicha *miyig‘idan kuldi*. Uning hatto *jilmayishi*, sochi oqlarning ustidan siqaga o‘xshaydi (T.Qayipberganov). O‘qituvchi avvalgi “armiyaga olib ketdi” deganini eshitganda *qah-qah qilib kuldi*, so‘ng ko‘ylakni qaytarib berganini eshitib, darrov kulgidan o‘zini tiydi (M.Nizanov). Bir kuni tanaffusda bolalar devorga osilgan qandaydir bir plakatga engashib, *qah-qah qotib kulishib turar ekan* (M.Nizanov). Yangi egar-jabduqni olishga tayyorlanayotgan Nesibeli qichqirib yubordi: “Voy, sizlarga nima bo‘ldi!...” - Qo‘rqma, aytmayman: - deb *sovuq kuldi* Qonliqilich. (Sh.Seytov).

Bunday frazeologizmlarning har birida o‘ziga xos ekspressiv-emotsional bo‘yoq bor. Ularning ma‘nolarining ranglarini kontekst orqali bilamiz. Shuning uchun ham so‘z ustalari o‘z asarlarida obraz yaratishda, voqea-hodisa yoki holatni badiiy obrazli, o‘tkir qilib ko‘rsatishda frazeologizmlarni mohirlik bilan tanlab qo‘llash orqali aytiladigan fikr har tomonlama aniq va badiiy qilib beriladi.

Xulosa qilib aytganda, frazeologizmlar ma‘no jihatidan hayotiy xatti-harakatlarni tasvirlabgina qolmay, badiiy asarlarda davr koloritini ochib berishda qahramonning holatini, fe‘l-atvorini ko‘rsatishda, milliy o‘ziga xosliklarni tasvirlashda ma‘lum xizmat bajaradi. Odamning, jonli yoki jonsiz predmetlarning harakatlarini, harakat-harakat natijasida paydo bo‘lgan turli holat-holatlarni badiiy ifodalashda qo‘llaniladi. Shu bilan birga ular bir-biridan o‘ziga xos ma‘no sifati bilan farqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shmelov D.N. Leksikani semantik tahlil qilish muammolari. - M., 1973. - S. 9-10.
2. Qaydar A. Qozoq tilining o‘zakdagi masalalari. - Almati: Ona tili, 1998. - B.21.
3. Petrova I.P. Ingliz somatik iboralari va fe‘llari bilan dunyoni kategoriyalash. Avtoref. dis... qand. filol. nauk. - M., 2012. - B. 6.

4. Mirzashova A.K. Qozoq va rus tillarida aqliy faoliyatning fe’li frazeologizmlari.: Avtoref. diss...kand. filol. nauk. - Toshkent, 2000. - B. 9.
5. Jambilqizi M. Qozoq va ingliz tillaridagi frazalik etistiklarning semantik va tuzilish xususiyatlari. Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tavsiya etilgan dissertatsiya. - Almati, 2018. - B. 64.
6. Naurizbayeva S.T. Qoraqalpoq-rus lug‘atida frazeologik birliklar. - Toshkent, 1972. - S. 52.;
7. Aynazarova G. Qoraqalpoq tilida teng ikki komponentli frazeologizmlar lug‘ati. - Nukus, 2020.
8. Tanirberganov J. Qoraqalpoq tilidagi fe’l frazeologizmlar (Monografiya). - Nukus, 2021. - B. 162.